

Geachte [contactpersoon],

Wij schrijven u om te informeren naar de mogelijkheid om universitair onderzoek uit te voeren bij schoolkinderen tussen de 5 en 12 jaar oud op uw basisschool.

Het doel van dit onderzoek is om de ontwikkeling van taalvaardigheden bij kinderen te onderzoeken.

De gegevensverzameling voor dit onderzoek zal beperkt blijven tot het opnemen van spraak terwijl de kinderen afbeeldingen beschrijven die zij gepresenteerd krijgen. Het onderzoek zal geen invasieve procedures of interventies omvatten, en de verzamelde gegevens worden vertrouwelijk en anoniem bewaard. De opnames worden nergens gepubliceerd; enkel een beschrijving van de relevante linguïstische details wordt bewaard tot het einde van het onderzoek.

Wij begrijpen dat de veiligheid en het welzijn van de kinderen onder uw zorg van het grootste belang is, en we verzekeren u dat alle nodige voorzorgsmaatregelen zullen worden genomen om ervoor te zorgen dat het onderzoek op een veilige en ethische manier wordt uitgevoerd. Tevens staat in de bijlage de toestemmings-/informatiebrief die bedoeld is voor ouders, waarmee zij geïnformeerd worden over het onderzoek en hun rechten rondom verzamelde gegevens.

Wij hebben de week van 15 tot 19 mei in gedachten om het onderzoek uit te voeren. Graag horen wij of er in deze week een dag beschikbaar is. Als u meer wilt weten over het onderzoek, dan kunt u het bijgevoegde informatieblad raadplegen. U kunt natuurlijk ook direct contact met ons opnemen via de e-mail: kinderklinkersonderzoek@gmail.com als u verdere vragen of zorgen heeft.

Wij waarderen uw overweging van dit onderzoek en hopen spoedig van u te horen.

Bedankt voor uw tijd en aandacht,

Hoogachtend,

[naam] namens de onderzoekers van deze studie